

A HIDROTERAPIA COMO TRATAMENTO COM ÊNFASE NA ARTROSE DE JOELHO DA PESSOA IDOSA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 09/11/2023](#)

HYDROTHERAPY AS A TREATMENT WITH AN EMPHASIS ON KNEE
ARTHROSIS IN THE ELDER PERSON

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10095395

Orientador: Felipe Eden Souza De Oliveira¹, Dayana Sariny Aguiar Vieira²,
Fernanda Oliveira Pinheiro³, Francisco Tiago Sousa Dos Santos⁴, Raquel
Sifra Souza Gomes⁵, Thalia Martins Conrado⁶

RESUMO

INTRODUÇÃO: A osteoartrose é uma degeneração que ocorre nas cartilagens por consequência da diminuição do espaço articular. Causando sintomas como rigidez articular, fraqueza muscular e diminuição da mobilidade articular. É muito comum em pessoas idosas acima de 60 anos. **OBJETIVO:** Esta revisão bibliográfica visa descobrir mais sobre o tratamento fisioterapêutico através da hidroterapia.

METODOLOGIA: Esta revisão foi feita através de artigos publicados entre 2010 e 2023, em bancos de dados como: Google acadêmico, SciELO, PubMed, Livros de Anatomia e Fisioterapia aquática. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a hidroterapia tem sido muito eficaz para diminuir o

quadro álgico e melhorar a qualidade de vida do paciente que possui essa doença crônica.

Palavras-chaves: Artrose, hidroterapia, fisioterapia aquática, tratamento fisioterapêutico.

INTRODUÇÃO

O Brasil detém atualmente um total de 31,23 milhões de pessoas idosas, isto é, pessoas na faixa dos 60 anos ou mais, o que representa um aumento de 4,8 milhões comparados a estimativa do ano de 2017, sendo assim um total percentual de 16,7% da população brasileira; deste modo a comunidade idosa no país representam pessoas de idade a partir dos 60 anos ou mais¹.

Os cuidados com a saúde e bem estar nesta fase da vida são cruciais mediante a delicadeza que esta etapa da vida pode apresentar na saúde física. Mediante estes fatores o aumento de doenças crônicas degenerativas, tornam-se comuns, por serem elementos ligados a incapacidade funcional dos Idosos².

A artrose é o exemplo a ser explanado neste estudo como uma destas patologias comumente atribuída à idosos. Esta é uma doença degenerativa que afeta as cartilagens da articulação e também o osso subcondral, sendo, porém, mais agressiva no Joelho, este que por sua vez é responsável pela sustentação dos membros superiores e por ser uma região caracteristicamente constituídas por ligamentos, que sustentam os membros superiores, e conseqüentemente fadada a sofrer grandes esforços e apresentar lesões ou sobrecarga articular³.

Existem vários recursos fisioterapêuticos que ajudam a amenizar os sintomas deste distúrbio físico, dentre estes está o método da Fisioterapia aquática, que segundo Neves et al, proporciona uma relativa analgesia nas dores, reduzindo a rigidez e o impacto articular, pois também fortalece as regiões musculares⁴.

Neste estudo, mediante o exposto abordaremos os conceitos e a importância deste tratamento hidroterápico, que se apresenta como o mais indicado para estes casos, por oferecer significativas melhoras, devido as propriedades aplicadas e os efeitos fisiológicos apresentados após o tempo de aplicação deste ⁵

Diante do exposto, o intuito desta pesquisa é analisar a efetividade dos métodos de fisioterapia aquática e os benefícios promovidos por este tratamento em paciente idosos acometidos por esta enfermidade incomoda.

JUSTIFICATIVA

A hidroterapia é um recurso fisioterapêutico que tem sido cada vez mais utilizado visando a recuperação mais rápida e melhora dos pacientes com problemas ortopédicos, devido possuir vastas vantagens decorrentes das propriedades físicas e dos efeitos fisiológicos propiciados pelo meio aquático que tal prática propicia.

A hidroterapia é um processo que proporciona atividades confortáveis para pacientes com osteoartrose de Joelho em especial Idoso, além de contribuir para analgesia diminuição de edema, conservação da força muscular. Este tratamento é bastante comum para as articulações que desempenham o suporte do peso corporal, como o caso dos joelhos. A água aquecida reduz o impacto que até então acarretaria um desconforto se realizado em solo, em um primeiro momento.

Diante do exposto este estudo visa analisar o tratamento fisioterapêutico em pacientes idosos que desenvolvem osteoartrose de joelho, utilizando o método já citado, por este beneficiar na melhora da força muscular, funcionalidade, equilíbrio postural, redução da dor, enfim proporciona uma melhor qualidade de vida ao indivíduo acometido pela doença.

OBJETIVO GERAL: Evidenciar o tratamento pelo método de Hidroterapia no intuito de propiciar a amenização dos sintomas patológicos

consequentes do aparecimento da Artrose de Joelho.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- Analisar os impactos e resultados alcançados pela prática dos Exercícios da Hidroterapia.
- Reduzir o quadro álgico, propiciando a diminuição do edema.
- Melhorar a mobilidade articular e ganho de força, proporcionando qualidade de vida.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1 – ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO JOELHO

Este estudo visa analisar a doença de Artrose de joelho em idosos, com isto, para o desenvolvimento e melhor entendimento desta doença, quanto ao seu surgimento (Gênese) e tratamento, torna-se necessário compreender alguns conceitos estruturais e funcionais da região citada, sendo eles a Anatomia do Joelho a Fisiologia, e a Biomecânica.

1.1 – Anatomia do Joelho.

O conceito geral de Anatomia Humana, é descrito como uma ciência que estuda os sistemas do corpo humano assim como a parte fisiológica de cada membro quanto as suas respectivas funções⁶.

A região do joelho, é uma localidade estrutural anatomicamente complexa, seu mecanismo extensor é formado pelos ossos do fêmur, patela e tíbia, também pelo ligamento cruzado anterior (LCA), o ligamento cruzado posterior (LCP), o ligamento colateral fibular (LCF) e o ligamento colateral tibial (LCT) são importantes estruturas estabilizadoras, ou seja estas divisões estruturais, trabalham funcionalmente entre si para desempenharem a função da articulação

do joelho, desempenhando esforços estáticos e dinâmicos, ou seja, de modo análogo, sustentam e permitem a movimentação do Corpo⁷.

O joelho é uma articulação em mecanismo de dobradiça, formada pela articulação Tibiofemoral, e a articulação Patelofemoral. A articulação Tibiofemoral encontra-se localizado entre os côndilos lateral e medial da extremidade distal do Fêmur e o Platô tibial, estes são revestidos por uma camada espessa de cartilagem hialina.⁸

More et al, propõem que o Joelho é a maior articulação do Corpo humano, além de ser mecanicamente a mais solicitada, estas ações com o passar dos anos, promovem o surgimento de vastas lesões, dentre os quais podem ocorrer, rompimento parcial ou total dos Ligamentos, fissuras e lesões nos meniscos, fraturas, lesões osteocondrais etc⁹.

1.2 – Fisiologia do Joelho

Este ramo estuda o conceito funcional de cada elemento estrutural de um corpo⁶. Silverthorn define a Fisiologia como o estudo dos funcionamentos de um organismo e de suas partes, além de todos os processos físicos e químicos¹⁰.

Em termos específicos, o joelho possui papel funcional de vasta importância, de certo que, este é frequentemente submetido à ação do peso corporal, ou significativamente aos estresses biomecânicos diariamente, entretanto esta região está constantemente ligada a lesões, principalmente por atletas de alto rendimento⁸

Segundo Oliveira et al, primariamente o joelho possui a função de estabilização do estresse em valgo, que consiste no esforço de curvatura comum realizada pelo corpo humano, também possui a função de suportar os estresses rotacionais exigidos sendo a análise deste último, de extrema importância para análise de lesão ligamentar, que servirá de orientação ao Fisioterapeuta para a definição adequada de tratamento específico¹¹.

1.3 – Biomecânica do Joelho

A Biomecânica é uma ciência da área de biológicas que analisa por meios Físico – Matemáticos os movimentos e esforços mecânicos dos sistemas biológicos, deste modo, promove o estudo das análises físicas dos movimentos do corpo humano¹².

Estes movimentos que naturalmente ou não, sujeitam o joelho a determinados esforços, o tornam um dos membros mais solicitados do corpo humano e um dos mais afetados, devido aos esforços mecânicos que podem estar sendo aplicados por ser uma região que fisiológica e funcionalmente, possui a tarefa de suportar os membros superiores do corpo humano⁵.

A Região do Joelho, possui movimentos e estabilidade, esta realiza a união entre a extremidade distal do fêmur e proximal da tíbia, formando a articulação femorotibial; é uma articulação sinovial em dobradiça entre o fêmur e o osso da tíbia com alinhamento em 10° em genu valgo (Curvatura Normal). Diante disto, quanto a sua Biomecânica, realiza movimentos que podem ser: Flexão ocorrendo no plano sagital e angulação próxima dos 120° na região entre compreendida entre os côndilos do fêmur e da tíbia; Movimento de angulação de 120° com o quadril estendido, angulação de 140° com o quadril flexionado; angulação de 10° medial e 30° Lateral; deste modo este sistema forma a complexa articulação do joelho¹³.

Para Aquino (2021) a função biomecânica do Joelho é regida pela interação entre o conjunto de componentes que contribuem para o correto funcionamento desta região, sendo eles a patela a porção distal do Fêmur, os músculos, meniscos, as cartilagens articulares, cápsula sinovial, ligamentos colaterais, os ligamentos cruzados e a porção proximal da tíbia; Caso um destes elementos sejam sujeitos a um dano, poderá comprometer ou ocasionar um desequilíbrio da biomecânica

natural do joelho e assim acarretar na degradação de todo o sistema articular limitando a movimentação do membro¹⁴.

2 – FISIOPATOLOGIA, OSTEOARTROSE DE JOELHO

A Fisiopatologia é um termo científico usado para descrever uma análise comportamental de um corpo, quando este está submetido à alguma anormalidade, estes fatores estão ligados a uma origem, e este ramo da ciência procura estudar distúrbios funcionais e seus significados clínicos ou seja a natureza desta patologia, deste modo tais análises são fundamentais para que se possa clinicamente obter o prognóstico exato (evolução e /ou o desfecho da doença no paciente) ou seja se será necessário internar, dar alta ou até mesmo diagnosticar um óbito.¹⁵

Dentro destes conceitos de fisiopatologia, a Osteoartrose, (OA), também conhecida como Osteoartrite, ilustra o exemplo de doenças patológicas, que afetam a articulação, esta que por sua vez possui origem multifatorial para o seu surgimento.¹⁶

A osteoartrite é uma afecção das articulações caracterizada por fortes dores que incide pela insuficiência de cartilagem, e está associada a uma variedade de atributos patológicos, podendo ser, sobrecarga mecânica, alterações bioquímicas da cartilagem, membrana Sinovial, além do fator genético também influir em sua Gênese¹⁷;

Pode-se descrever a Osteoartrose (OA) como uma doença crônico degenerativa, que afeta as articulações sinoviais, sendo o joelho a mais afetada. Caracteriza-se por dor, rigidez articular, perda de força muscular, influenciando na funcionalidade.¹⁸

Esta enfermidade não somente afeta a cartilagem hialina, mas também prejudica as estruturas periarticulares como o osso subcondral, conseqüentemente ocasiona na diminuição da produção do líquido sinovial e ainda, acomete também os osteófitos centrais ou marginais,

deste modo, status que se apresenta, é de um quadro inflamatório crônico com esclerose articular¹⁹.

Um dos fatos curiosos é que devido as características da osteoartrite de Joelho, que são as alterações e erosão das superfícies cartilaginosas articulares, levavam os profissionais de saúde antigamente, a optarem por intervenções cirúrgicas e a procedimentos fisioterapêuticos que não constavam como cogitados, devido às limitações de informações para a época.²⁰

3 – FATORES ETIOLÓGICOS PARA A GÊNESE DA OSTEOARTROSE DE JOELHO

De acordo com Borges et al , A Osteoartrose de Joelho é caracterizada por ser uma doença Crônica, ou seja, desenvolve-se ao longo dos anos, além de não possuir tratamento curativo; O joelho acometido pela artrose, traz consigo os seguintes sintomas patológicos tais como, dores constantes no ato de movimentação, rigidez articular (Limitação ou dificuldade em realizar os movimentos comuns da articulação), crepitações (Estalos na articulação afetada) diminuição da mobilidade articular e fraqueza muscular.²¹

Os fatores etiológicos que estimulam o surgimento da Artrose de Joelho, esta que se configura como uma patologia crônico degenerativa, estão fortemente relacionados ao estilo de vida intenso e comprometedor do indivíduo, por meio da exposição a atividades Funcionais específicas e de grande esforço ao longo do tempo além da obesidade, da velhice e ainda também pode estar ligada a traumas oriundos de algum esporte.²².

Quanto aos fatores de risco que ocasionam a AO, Gama e Silva, relatam que os fatores de risco da osteoartrose no joelho, são ocasionados pela obesidade, atividades ocupacionais repetitivas, períodos prolongados em posição agachada e ajoelhada, lesões de meniscos e ligamentos e atividades esportivas de alto nível competitivo (que impõem grande impacto sobre o membro inferior).²³

Segundo Olej et al, a obesidade é uma das principais influências fisiopatológicas culminantes para o surgimento da osteoartrite, uma vez que o aumento do índice de massa corpórea está altamente ligado ao surgimento da doença nas articulações do Joelho²⁴;

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade, doença crônica, complexa e multifatorial alcançou status com proporções epidêmicas preocupantes no mundo, isto fez com que esta patologia tenha se tornado uma questão a nível de saúde pública. Mesquita e Cunha, afirmam que o Brasil ocupa o quinto lugar em números de pessoas obesas em um período de 60 anos, o que coincide em paralelo com o aumento dos casos de OA no mundo ao longo desse tempo.^{20,25}

4 – A OSTEOARTROSE DE JOELHO EM IDOSOS.

O envelhecimento é um forte elemento que ocasiona a OA fator de foco deste presente estudo, possui o intuito de promover a informação e a indicação dos tratamentos adequados para esta doença em Idosos. Por ser crônica e incurável, os profissionais de fisioterapia precisam ter cautelas com esses tipos de pacientes pois deve-se levar em consideração, que fase da vida exige grandes cuidados e delicadeza para a preservação da saúde e integridade física do mesmo²⁰.

As dores crônicas em idosos, são recorrentes em pacientes acometidos por doenças reumáticas como a artrose, este fato evidentemente transforma-se em um incômodo de alta relevância por limitar o enfermo na execução de determinadas atividades, diante disto para alívio destes sintomas a fisioterapia apresenta-se como uma alternativa significativa no auxílio do combate a doença, por este motivo é um dos meios mais procurados ou indicados²⁶

Constata-se que dentre os gêneros afetados que mais buscam o sistema de saúde por motivo de OA, são mulheres idosas, ou seja, o gênero feminino é o mais suscetível a serem acometidas por esta doença; dado

ao fato de mudanças hormonais que estas sofrem ao longo da vida, principalmente após a menopausa, uma vez que corporalmente estas sofrem mudanças extrema e o sistema hormonal atua em baixa.²⁰

O Envelhecimento é um processo natural ao qual todo ser vivo está fadado a presenciar; consiste em uma alteração Fisiológica que se apresenta no decorrer dos anos; este por sua vez, apresenta grande protagonismo fatorial para a gênese da osteoartrose, ou seja, para o surgimento da doença, sendo assim, configura-se como um problema Fisiopatológico comum em indivíduos idosos com idade entre 60 anos, na maioria dos casos;²⁷.

De acordo com Feitosa et al, a OA possui grande incidência em 20% da população idosa do mundo, entre indivíduos a cima dos 60 anos, sendo a maioria dos casos em Mulheres. Contudo, estima-se que esta possa se tornar a sétima morbidade de maior ocorrência no mundo até 2020.¹⁹

4.1 – Prognóstico

Antes de avançar no estudo deste tópico, é necessário compreender a definição de prognóstico para uma melhor compreensão do conteúdo; O prognóstico de uma doença é um termo médico utilizado para analisar as consequências e status de evolução de uma doença em um paciente; Isto promove um leque de informações que ilustram se a enfermidade uma vez estabelecida, acarretará a pessoa enferma, limitações funcionais que podem desestabilizar a rotina, aparecimento de dores e até mesmo uma estimativa de vida deste indivíduo dependendo da enfermidade.²⁸

Poucas informações existiam sobre a origem e o tratamento da AO, até então a solução eram tratamentos por meio de intervenções cirúrgicas e não o apelo a fisioterapia; o que já é sabido, é que esta patologia não possui uma cura efetiva, porém a medicina contemporânea, dispõe de tratamentos e métodos intensivos que somente proporcionam principalmente o alívio das dores.²⁹

Diante disto, o profissional de fisioterapia, deparado a estes casos, principalmente deparado a delicadeza em que se encontra uma pessoa idosa, caberá a este buscar os melhores métodos que por meio de exames extraídos e análises, e optar pela melhor forma aplicada ao paciente para ajudá-lo. Com isto, vários recursos hoje em dia estão disponíveis como ideais, e as possibilidades podem variar, desde o método convencional, (por meio de tratamentos medicamentosos, desde que aliados também a medidas de emagrecimento), quanto a exercícios fisioterápicos com foco em aumento da força, propriocepção de flexibilidade e de amplitude de movimento.³⁰.

4.2 – Questão Fisioterapêutica para o Tratamento

Para fins metodológicos, a Fisioterapia Aquática aparece como um meio bastante eficaz para o tratamento da Osteoartrose de Joelho, não somente para idosos mas na maioria dos pacientes em geral. Uma vez que este estimula o fortalecimento e o alongamento dos grupos musculares afetados, proporcionando também a redução da rigidez, alívio da dor, além da correção da postura, ou seja, ajuda a impedir a progressão da enfermidade influenciando positivamente no prognóstico do paciente que lhe possibilita a convivência sem muitas inconveniências com a doença em seu dia a dia.³¹

No caso do paciente idoso, a hidroterapia surge como um tratamento ideal para auxílio na convivência da patologia no dia a dia². Ainda como embasamento indicativo para tratamento, Belmonte et al afirmam que: “O exercício terapêutico aquático apresenta-se como uma das principais intervenções terapêuticas no tratamento da OA”.¹⁸

Para Oliveira et al, a Hidroterapia, quando bem aplicada, apresenta-se como o método mais adequado e efetivo para o tratamento da OA em Idosos, pois este promove o bem estar o conforto, alívio das dores, devolução das funções articulares, mobilidade física etc. Em outras

palavras proporciona a devolução da qualidade de vida do indivíduo idoso.¹¹

4.3 – Protocolos para a Iniciação ao tratamento (Informações Gerais).

Para a iniciação de qualquer tratamento em um indivíduo, inicialmente é necessário coletar informações específicas para estabelecer os parâmetros dos processos a serem programados, nortear o grau de acometimento da comorbidade, definir objetivos terapêuticos além de tudo investigar se o paciente é adaptado ao meio líquido, pois sabe-se que 50% dos pacientes que iniciam a reabilitação aquática não estão adaptados ao meio líquido. Para todo esse processo auxilia o fisioterapeuta, para que este profissional defina um tratamento assertivo e preciso, respeitando minuciosamente os procedimentos, afim de propiciar garantia e segurança ao paciente e demais pessoas ao redor; após estas pré-análises o paciente recebe a solicitação do Médico para a aplicação da Fisioterapia aquática agendando uma avaliação com a enfermagem, nesta etapa o enfermo, não pode apresentar lesões de pele, doenças infectocontagiosas etc³².

4.4 – Avaliação em Idosos

Pacientes idosos precisam de atenção e procedimentos específicos, dado a delicadeza proporcionada a esta fase da vida; Dentre os pontos a serem avaliados estão as medidas de desempenho físico, para que se possa estimar o desempenho e grau de fadiga que poderá ocorrer com o paciente; a avaliação dos sinais vitais, pois sabe-se que na fase idosa é comumente atribuído a isto as alterações de pressão arterial e cardiopatias, diante do exposto, havendo assim um diagnóstico ou até mesmo uma hipótese diagnóstica de uma cardiopatia, o enfermo deverá ser orientado a avaliações por um médico cardiologista dando a aval para a liberação deste paciente ao tratamento aquático.³³

4.5 – Cuidados com a Pele.

Os profissionais que trabalham em piscinas principalmente ao ar livre, estão sujeitos ao surgimento de lesões de pele, queimaduras e até câncer de pele; mediante a isto alguns cuidados devem ser tomados, tanto os profissionais quanto os pacientes; dentre estes cuidados estão a utilização de protetor solar contra incidência dos raios Ultra violetas (UV) com FPS 30 de amplo espectro (UVA e UVB), utilizar sempre meia hora antes das atividades aquáticas quando houver exposição ao sol, quanto a esta exposição o ideal é evitar entre as 10 e 16h. Ainda neste mesmo conceito, precisa-se tomar cuidados com pacientes portadoras de doenças sistêmicas como diabetes, possuem maior tendência a apresentar pele ressecada e contraírem infecções cutâneas, inclusive micoses, estes devem ser orientados a realizarem exames médicos periódicos.³⁴

4.6 – Temperatura

Em termos físicos o Calor específico é a quantidade de energia ideal para que 1grama (1 g) de água tenha a elevação de temperatura em 1° C. Seguindo-se deste princípio a perda de calor da água é 25 a do ar, está perda pode ocorrer por meio de condução, através do movimento de energia térmica de algo mais quente para o frio, ou por convecção que é a perda de calor ocasionada pelo movimento da água contra o corpo, mesmo que ambos estejam na mesma temperatura, ou seja se o paciente adentrar a água, este perderá calor quando submerso, com o tempo os músculos serão afetados e este por consequência virá a sentir frio; Deste modo então os exercícios vigorosos em água fria geram uma queda da temperatura corporal central, logo a temperatura ideal para as atividade do paciente devem variar entre 32 a 35° C. 32

5 – HIDROTERAPIA.

A Hidroterapia (do Grego: “hydor” = água e “Therapeia” = tratamento), é um dos recursos fisioterápicos mais antigos existentes, e que usa a água com um meio terapêutico para o auxílio com doenças.²

De acordo com França et al, este método hidroterápico tornou-se constantemente recomendado por profissionais de Fisioterapia, para auxílio no tratamento de pacientes com diagnóstico de Osteoartrose de Joelho, pois este, proporciona maior segurança ao paciente que por estar em um ambiente fechado, oferecendo deste modo menos riscos de quedas e demais sinistros em relação a atividades em solo.³⁵

Também conhecida como Fisioterapia aquática ou hidrocinesioterapia, de modo geral, é uma especialidade da Fisioterapia que se utiliza da piscina terapêutica com a água aquecida e que permite a acessibilidade para tratamento em diversas áreas e níveis de saúde; este método se utiliza da técnica de Mecânica dos Movimentos e dos Fluidos.³⁶

A Hidrocinesioterapia apresenta-se como o tratamento mais indicado a pacientes com osteoartrose de joelho, especialmente pessoas idosas, pois tratam-se de atividades proporcionadas pela Hidroterapia, ocorrendo estes em tanques e piscinas com água aquecida, proporcionando menos impactos agressivos ao paciente devido às propriedades físicas da água.³⁷

No contexto atual, para o controle e tratamento em Idosos diagnosticados com Artrose de joelho, a Hidroterapia é a Metodologia que apresenta os melhores resultados, e efetivos sinais de melhora no controle da dor, uma vez que a água aquecida estimula um melhor desempenho do sistema circulatório musculoesquelético, água quando aquecida, proporciona terapeuticamente a dilatação dos vasos, proporcionando assim com que haja o relaxamento das fibras musculares.^{38,39}

6 – TÉCNICAS APLICADAS À HIDROTERAPIA

Segundo Rodrigues et al, no âmbito do método hidroterápico, outras técnicas também podem ser implementadas e associadas ao tratamento, no entanto diante dos resultados alcançados e melhorias fisiológicas significativas, destacam-se assim três métodos mais comuns utilizados, sendo eles o Bad Ragaz, o método Halliwick e o watsu.²

6.1 – Anéis de Bad Ragaz

Bad Ragaz é uma cidade da Suíça, o que justifica o nome deste método é o fato de que esta técnica surgiu em banhos termais nesta cidade por volta de 1960 e 1975. Seu conceito trata-se de uma modalidade terapêutica que tem como princípio a resistência, realizado um a um (Fisioterapeuta Tratando um paciente), por meio de anéis flutuadores apoiados ao pescoço, quadril e tornozelos, realizando assim uma terapia de movimento no intuito de promover a melhora das funções corporais.⁴⁰

Segundo Waksman e Farah este método, também conhecido pela sigla MABR, metodologicamente é aplicada por meio de anéis flutuadores como já explicado, onde este sistema é composto pelo terapeuta uma piscina e o próprio paciente; o terapeuta para a realização das atividades, precisa estar com a água ao nível de T8 e T10 e manter-se com os pés separados para uma maior estabilidade; a piscina, precisa apresentar as dimensões de 0,90 a 1,20m de profundidade e temperatura em torno de 33,3 e 36,6 °C.³⁴

6.1.1 – Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) aplicada ao Bad Ragaz

A técnica de anéis de Bad Ragaz, possui sua matriz sistemática toda baseada no FNP, porém existem diferenciações entre ambas; quando aplicada ao MABR, a FNP difere-se pela presença do terapeuta como estabilizador e não o uso da Gravidade na sustentação do paciente por meio de flutuadores que são desestabilizados ao Movimento e pela resistência da água na maioria das vezes e pelo terapeuta algumas vezes.³²

As técnicas da FNP aplicadas ao MABR, consistem em atividades de fortalecimento, exercícios isotônicos e isométricos realizados pelo próprio paciente; deste modo, estruturas corporais capazes de suportar cargas mínimas, conseguem obter a capacidade de suportar cargas maiores devido a estímulos de baixo limiar, adaptações da tensão muscular⁴⁰

6.2 – Método Halliwick

Desenvolvida por James McMillan em 1949, na Halliwick School for Girls, instituto de ensino localizado na Inglaterra, caracteriza-se por um tratamento de caráter recreativo e enfatiza a independência para nadar aos pacientes; A metodologia deste tratamento é baseada em quatro princípios, o primeiro é a adaptação mental, restauração do equilíbrio, inibição e Facilitação.³²

O objetivo deste método é proporcionar ao paciente, por meio de atividades recreativas tipo gincanas, resultados como controle da respiração, do equilíbrio e liberdade de movimentos; com isto o participante torna-se capaz, capaz de responder com flexibilidade a diferentes estímulos, podendo também criar movimentos com eficiência e independência.⁴¹

6.3 – Método Watsu

A técnica Watsu (Water – Shiatsu), a princípio foi criado para fins de relaxamento, mas basicamente consiste em promover isto e o tratamento de afecções. Para Oliveira et al, a prática clínica atual, vem gerando evidências positivas, ao que tange esse tratamento em pacientes com pouca mobilidade corporal e tensão muscular. Este método, consiste em um trabalho corporal aquático e permanece de forma passiva flutuando e seu objetivo principal é promover o relaxamento do corpo e da mente;¹¹

6.4 – MÉTODOS

A elaboração deste presente estudo procedeu através da realização de pesquisas de revisão revisões sistemáticas e de relatos de caso, onde buscou-se pelos temas do âmbito Osteoartrite, Idosos e Hidroterapia, com o foco de se elaborar a linha de argumentação necessária para a obtenção dos resultados e informações técnicas para defesa da tese. Ainda neste contexto utilizou-se um total de 66 artigos obtidos através das principais ferramentas acadêmicas para este fim de estudo,

destacando-se principalmente os periódicos indexados SciELO, Google acadêmico e outros, optando-se por artigos com atualizações a partir do ano 2010 até o presente ano; também se fez necessário a utilização de Livros para a composição dos dados catalogados neste estudo. Utilizou-se como critério de não inclusão de periódicos nesta pesquisa, aqueles com ausência de informações básicas como a revista de publicação, o ano as metodologias aceitáveis utilizadas e principalmente a falta de informação de links para respaldo de sua existência e publicação oficial, resultando assim na exclusão de 16 achados literários.

7 – RESULTADOS

Com os dados obtidos nesta pesquisa, chegou-se a conclusão que todos os autores dedicados a pesquisa da aplicação da Hidroterapia no tratamento da Osteoartrose de Joelho em idosos e suas variadas possibilidades de aplicação técnica, defendem de forma unânime, a total eficácia deste método na melhoria do quadro algico e do prognóstico do paciente. A seguir explanou-se em uma tabela contendo 10 pesquisas científicas baseadas em estudos de caso, revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e relatos de casos cujo os resultados fomentam a qualidade dos benefícios da Fisioterapia aquática.

Tabela 1 – Artigos referenciados na pesquisa.

AUTOR/ANO	OBJETIVO	METODOLOGIA
Amorim e Soares/ 2021	Sintetizar qual a função da Hidroterapia no processo de redução desses riscos, bem como na condução dos exercícios em Idosos	Pesquisa de campo por meio de entrevistas individuais

Sá et al/ 2021	A visão atual sobre os efeitos da Hidroterapia em pacientes com osteoartrose e como este tratamento se reflete na melhora dos sintomas	Revisão sistemática.
Mattiolo et al/ 2012	Fornecer evidências relacionadas ao efeito de exercícios terapêuticos sobre o equilíbrio de mulheres com osteoartrite (OA) de joelho	Revisão sistemática.
Cunha e Mesquita/ 2021	Buscar abordagens que possam ser aplicadas na prática clínica baseada em evidências	Relatos de Casos
Aveiro et al/ 2013	Avaliar o impacto da Fisioterapia Aquática e da Fisioterapia Terrestre na capacidade funcional de idosos com diagnóstico de OA de joelho	Estudo de Caso
Cordeiro et al/2010	Revisar a literatura científica acerca da	Revisão Sistemática.

	<p>efetividade da fisioterapia aquática na população idosa e institucionalizada</p>	
Rodrigues et al/ 2021	<p>Propor um protocolo de intervenção para osteoartrose de joelho utilizando exercícios em solo e em água</p>	<p>Ensaio Clínico Randomizado</p>
Belmonte et al/2017	<p>Analisar os efeitos do exercício terapêutico aquático na dor, aptidão física e funcionalidade de joelho de mulheres com diagnóstico clínico de osteoartrose de joelho.</p>	<p>Ensaio Clínico Randomizado</p>
Vendrusculo et al/ 2010	<p>Analisar o efeito de um programa de hidrocinestoterapia no comportamento da força muscular e da flexibilidade em idosas sedentárias.</p>	<p>Estudo de Caso.</p>
Azevedo et al/ 2012	<p>Verificar a eficácia de um programa de exercícios aquáticos</p>	<p>Estudo de Caso Clínico</p>

	juntamente com a crioterapia em uma portadora de gonartrose	
--	--	--

Fonte: Autoria Própria

8 – FLUXOGRAMA

Figura 2 – Fluxograma de elaboração da Pesquisa

Fonte: Autoria Própria

9 – DISCUSSÕES.

Conforme os estudos na Tabela 1 apresentados os autores Amorim e Soares, relatam em seus estudos uma análise de estudo de campo com 10 idosos, sendo 9 homens e 1 mulher portadores de osteoartrose de

joelho em tratamento com Hidroterapia por meio de entrevistas com cada paciente, os relatos adquiridos retratam que estes pacientes buscaram o método hidroterápico para fins de lazer, entretanto passaram a apresentar, a melhora da qualidade de vida, melhora no desempenho do condicionamento físico, alívio das dores, diminuição da Sintomatologia advinda da doença, como dores, perdas funcionais e dificuldades na marcha.⁴²

Sá et al, apresentam um estudo baseado em uma análise de dados sobre o tema Hidroterapia no tratamento de Osteoartrose de Joelho por meio de 14 Artigos que apontam a intervenção Fisioterapêutica por meio da Cinesioterapia, (atividades lúdicas em solo), além do uso específico da Hidroterapia no tratamento da OA. Os resultados destes estudos mostram que os pacientes submetidos a ambos os tratamentos (Hidroterapia) apresentam os melhores resultados, quando submetidos em uma ou outra individualmente. Sendo assim, com esta combinação de métodos os pacientes passam a obter melhora em seu quadro algico, muitos relatam a melhora da qualidade do sono, obtenção de força muscular e de movimentos funcionais comuns.⁴³

Os autores Mattiolo Et al, buscaram por meio de uma revisão metodológica analisar 20 artigos dentre os quais somente 9 abordam integralmente a utilização do tema Hidroterapia como o método de intervenção fisioterapêutica mais indicado para a Osteoartrose de Joelho. Estes estudos apontaram principalmente a melhora e apresentação de ótimos resultados em mulheres. Sendo assim os resultados satisfatórios encontrados nestes pacientes foram, a melhora da qualidade de vida, pois estas puderam voltar a desempenhar as atividades normais do dia a dia, obtiveram ganho de força muscular, ganho de resistência e melhora no equilíbrio, todos estes resultados foram obtidos em média, após 6 ou 8 semanas de tratamento.⁴⁴

Quanto aos estudos de Mesquita e Cunha, apresentam uma abordagem focada nos tratamentos Hidroterápicos em idosos com OA, neste estudo

buscaram a análise de 268 artigos com a mesma temática deste presente estudo, resultando assim, em relatos de casos com apresentação satisfatória ao tratamento citado. Ou seja, o uso da hidroterapia em idosos, promoveu a melhora do bem estar, independência funcional, diminuição das dores; ainda neste conceito os autores afirmam também quanto aos resultados satisfatórios na melhora da marcha, fortalecimento muscular das regiões inferiores em especial o joelho e concluem que a hidroterapia é o método mais indicado para o tratamento da osteoartrose de joelho em idosos.⁴⁵

Aveiro et al, apresentam em suas pesquisas, um estudo de caso onde realizaram o acompanhamento de 15 voluntários idosos entre 60 e 80 anos, diagnosticados com osteoartrose de joelho. Dentre os resultados obtidos concluíram que os estudos avaliados atestam de modo unânime a eficácia do tratamento hidroterápico; pacientes submetidos ao tratamento apresentaram melhora da marcha casual e usual, como. Subir e descer escadas, e melhora da capacidade funcional, autores ainda afirmam que o tratamento por vias hidroterápicas se apresenta muito mais eficaz nos resultados do que as atividades realizadas em solo.⁴⁶

Para Cordeiro et al o estudo procedeu partindo-se da obtenção de dados científicos por meio da análise de 17 artigos contendo os critérios necessários para base de dados, os autores apesar de focar em suas pesquisas no tratamento do idoso, relatam que nenhum dos estudos que apesar dos satisfatórios resultados alcançados pelos pacientes foram realizados ou focados na pessoa idosa acometida pela OA. Diante disto os autores afirmam a necessidade de se realizarem mais estudos para esta população em específico que por mais que para efeitos de comparação utilizar estes estudos em pessoas mais jovens, os cuidados com o idoso neste tratamento devem ser aprimorados.⁴⁷

Os estudos de Rodrigues et.al, apontaram que a aplicação da Hidroterapia em pacientes com diagnóstico favorável para AME foram de ótimos resultados nestes indivíduos, pois a correta aplicação dos métodos ou

técnica pelo fisioterapeuta e a assertiva análise antes de submeter essas pessoas ao tratamento tornam-se altas as chances de se obter sucesso neste tratamento, sendo assim ainda neste estudo os pacientes que seguiram todos os parâmetros acompanhados pelo profissional da Fisioterapia apresentaram melhoras no quadro algico, fortalecimento muscular melhoras funcionais e por fim impediram a atrofia dos músculos.⁴⁸

Os Belmonte et al, buscaram em sua tese abordar o tema aonde realizaram um ensaio com 28 indivíduos divididos em dois grupos, o grupo composto por 15 indivíduos submetidos a intervenção Fisioterapêutica e grupo 2 por meio de Controle composta de 13 pessoa, Isto resultou que o grupo que foram submetidos aos tratamentos por Fisioterapia aquática, apresentaram os melhores resultados que consistiram no alívio das dores, melhoras nas funções do joelho afetado, obtenção de força muscular e resistência aeróbica; porém o grupo 2 (Controle), resultaram somente no alívio das dores dos indivíduos.⁴⁹

Vendrusculo et.al, realizaram um estudo sobre efeitos da hidrocinesioterapia que também faz parte das técnicas hidroterápicas; Os autores realizaram as análises com 23 idosas sedentárias com independência funcional e que não realizaram cirurgias nos últimos 3 anos, após 8 semanas de tratamento as pacientes tiveram bruscas melhoras no aumento de força muscular nos membros inferiores e tronco, além de melhora de flexibilidade; os autores propõem que o tratamento não seja uma mera reabilitação e sim uma alternativa para ganho ou manutenção das variáveis dos processos de envelhecimento.³⁷

Azevedo et al, promoveram um estudo de caso com uma paciente de 44 anos de idade com histórico de sedentarismo tabagismo e acima do seu peso ideal e apresentando um diagnóstico de gonartrose desde 2010 na época, (uma vez que esta pesquisa foi realizada em 2012). Após ser submetida a 16 semanas de tratamento hidroterápicos a paciente passou a apresentar perda de peso, pois antes das atividades apresentava 84 kg, e

após 80 kg, uma perda de 4 quilogramas; apresentou também diminuição da circunferência do joelho afetado aumento da força e analgesia das dores correntes da doença.⁵⁰

Mediante aos dados avaliados nestes estudos de campo, é válido salientar que todos os autores afirmam a grande eficácia dos tratamentos hidroterápicos, para pacientes idosos ou mais jovens, pois estudos de caso comprovam resultados positivos; além dos benefícios adquiridos após o tratamento, levando-se em consideração uma doença que não possui cura e traz consigo bastante empecilhos para a rotina da pessoa diagnosticada.

9 – CONCLUSÃO

A aplicação da Hidroterapia é fomentada perante os achados literários como o método totalmente ideal para tratar a pessoa idosa com Osteoartrose de Joelho, mediante os resultados obtidos por alguns autores que acompanharam em suas análises os pacientes deste público em tratamento, contudo, a busca por estudos focados neste tema ainda é bastante escasso, pois utilizou-se de alguns autores que também realizaram suas teses de modo geral e não de modo específico para idosos, o que comprova o quão necessário ainda é que mais aprofundamentos e pesquisas possam ocorrer sobre o tema.

Idosos enfrentam naturalmente as barreiras naturais que esta fase da vida pode proporcionar de incômodos, e esta doença por não possuir cura, além de trazer dores e limitações físicas, tornam-se um grande empecilho para a sua qualidade de vida, porém a hidroterapia surge como a opção de ajuda e auxílio, que além de ajudar esta pessoa a continuar a sua vida convivendo com a doença, porém sem se preocupar com as suas reações, também acrescenta ao paciente idoso uma prática de atividades físicas que poderá resultar a este a retomada de atividades diárias simples como andar ou realizar caminhadas diárias leves, além

deste método também promover saúde física geral em caso de pacientes com histórico de sedentarismo.

Diante do exposto, a hidroterapia é o método fisioterapêutico mais indicado no combate da evolução da Osteoartrose de Joelho em Idosos mediante aos resultados físicos que este método pode promover.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1 – Ministério da Saúde. Saúde do Idoso. 2022; (2) 4: 24-3

2 – Rodrigues T, Freitas V, Altina Cordeiro D, Laércio, Filho L, Jocimar, Jesus J, Mendonça A, et al. Efeitos da hidroterapia no tratamento de artrose de joelho em idosos: Revisão de literatura. Anais do Fórum Rondoniense de Pesquisa. 2021;(2):1-4

3 – Sociedade Brasileira de Reumatologia. Osteoartrite (Artrose) Comissão de Osteoartrite da Sociedade Brasileira de Reumatologia. 2011; 4(1) :21

4 – Gonçalves L, Neves F, Fisioterapia Aquática no tratamento da Osteoartrose de joelho em idosos. Centro Universitário Luterano de Palmas. AELBRA. 2016. 1 (1): 12 – 1.

5 – Vieira M, Lopes TE, Sá M, Hidroterapia no Tratamento da Osteoartrose. Rev. Saúde dos Vales. 2021. 2 (2): 14 – 1

6 – Filho E, Pereira F, Anatomia Geral. 1ª ed. Sobral: Inta; 2015.

7 – Completo A, Fonseca F, Fundamentos de Biomecânica – Músculo-Esquelética e Ortopédica – 2ª ed. Porto. Quantica Editora. 2019

8 – Carmo L, Lacerda G, Articulação do Joelho. KENHUB (Internet). 2023. (Acesso em 04 de abril de 2023)

- 9 – Júnior M, Fracello EA, Roesler CR, More A, Simulação Numérica Tridimensional da Mecânica do Joelho. Acta ortop. bras. 2009 17 (2), Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-78522009000200003>
- 10 – Silverthorn D, Fisiologia Humana Uma Abordagem Integrada. 7ª ed. São Paulo: ARTMED. 2017.
- 11 – Oliveira E, Fernandes M, Pereira R, Oliveira W. Tópicos Especiais em Fisioterapia aquática. 1ª ed. Recife: Editora FASA; 2019
- 12 – Amadio A, Ferreira J, Amadio A. Biomecânica do movimento Humano. Rev. Corpoconsciência.2021; 25(2): 87-109, disponível em: DOI: <https://doi.org/10.51283/rc.v25i2.12682>
- 13 – Vieira S. Liberali R. Indaial: Biblioteca Dante Alighieri; 2016.
- 14 – Aquino A. Abordagem Fisioterapêutica em Pacientes Acometidos por Osteoartrite no Joelho. Pariparanga; 2021; p. 25-8.
- 15 – Tortora G, Derrickson B, Princípios de Anatomia e Fisiologia. 14ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 2016.
- 16 – Rezende M, Campos G, Pailo A, Conceitos Atuais em Osteoartrite. SCIELO 2013. [Acesso em 29 de maio de 2023];21(2):2-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-78522013000200010>
- 17 – Duarte V, Santos M, Rodrigues K, Ramires J, Tinoco G, Borges A. Exercícios físicos e osteoartrose: uma revisão sistemática, Fisioter. Mov; 2013, 26 (1), Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-51502013000100022>
- 18 – Belmonte L, Gerent P, Silva F, Lima I, Belmonte L. Efeito do exercício aquático terapêutico em mulheres com osteoartrose de joelho: um estudo randomizado controlado. FisiSenectus. Unochapecó. 2017; 5 (1): 31-41.

19 – Rodrigues R, Duarte P, Feitosa C. Impacto da osteoartrose de Joelho na Capacidade Funcional e Qualidade de Vida de Pacientes atendidos em um Município de Pernambuco. Barsil. Arch. Health Invest. 2019, 8(7): 361-367. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21270/archiv8i7.4604>

20 – Mesquita J, Cunha A. Análise dos recursos terapêuticos em pacientes idosos com osteoartrite do joelho: revisão de literatura. Research, Society and Development. 2021; 10(13): 1-11.

21 – Duarte V, Santos M, Rodrigues K, Ramires J, Arêas G, Borges G. Exercícios físicos e osteoartrose: uma revisão sistemática. Fisioter. Mov. 2013; 26(1): 193 -202.

22 – Pereira L, Silva M, Macena P, Correa C, Cavalcante V, Rodrigues J. O benefício da fisioterapia aquática em pacientes com Osteoartrose do joelho: revisão integrativa. Brazilian Journal of Health Review. 2022; 5(6):3-10. Disponível em: DOI:10.34119/bjhrv5n6-079

23 – Gama C, Silva A. Hidroterapia como Método de Tratamento da Osteoartrose do Joelho: revisão de literatura.[Dissertação de Bacharelado]. Porto Velho – RO.5-22.

24 – Loures F, Góes R, Labronici P, Barreto J, Olej B. Avaliação do índice de massa corporal como fator prognóstico na osteoartrose do joelho. Rev Bras Otop.2016; 51(4): 400 -404.

25 – Ministério da Saúde Dia Mundial da obesidade. BVS. [Internet] 2022 [Acesso em 31 de Maio de 2022]; 1(1): 1-2 [Aproximadamente]. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/04-3-dia-mundial-da-obesidade/>

26 – Bossini E, Bentes R. Efeitos da mobilização com movimento em associação ao tratamento fisioterapêutico sobre a qualidade de vida e dor na osteoartrose de joelho. Fisioterapia Brasil. 2018; 19(3): 1-1 [Aproximadamente], Disponível em: <https://doi.org/10.33233/fb.v19i3.775>.

27 – Squarcini C, Rocha S, Munaro H, Benedetti T, Almeida F. Programas de atividade física para idosos: avaliação da produção científica brasileira utilizando o modelo RE AIM. Rev. Bras. Gerontol. 2015; 18(4): 909-920.

28 – Dicionário Online de Português. Definição de Prognóstico. Dicio. 2022 [Acesso em: 01 de Junho de 2023]; 1(1): 1-1 [Aproximadamente]; Disponível em: <https://www.dicio.com.br/prognostico/>.

29 – Camanho G, Imamura M, Nielsen L. Gênese da Dor na Artrose. Rev.bras.Ortop. 2010 46(1):1-10 [Aproximadamente]; Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-36162011000100002>

30 – Rezende M, Gobbi R. Tratamento medicamentoso da osteoartrose do joelho. Rev. Bras. Ortop. 2010 44(1): 14-9

31 – Hauenstein G, Kohler E, Carvalho T. Principais Tratamentos Fisioterapeúticos para Artrose de Joelho. Seminário Interinstitucional de ensino Pesquisa e extensão. Unicruz. 2020 1(1): 1-4

32 – Fornazari L. Paraná. Universidade Aberta do Brasil (UAB); 2012.

33 – Candeloro J, Caromano F; Fundamentos da Hidroterapia para Idosos; Arq.Ciênc. Saúde Unipar; 5(2): 187 – 95, 2010.

34 – Farah O, Waksman R; 1ª ed. Barueri SP; Editora Manole Ltda; 2017.

35 – Rodrigues T, Freitas V, Cordeiro D, Filho L, Jesus J, Mendonça A, França C. Efeitos da Hidroterapia no Tratamento de Artrose de Joelho em Idosos: Revisão de literatura. Anais do Fórum Rondoniense de Pesquisa. 2021; 2(7):1-4.

36 – Silva D, Nunes M, Oliveira PJ, Coriolano M, Berenguer F, Lins O, Ximenes D. Efeitos da fisioterapia aquática na qualidade de vida de sujeitos com doença de Parkinson. Fisioter Pesq. [Internet] 2013 [acesso

em: 01 de junho de 2023]; 20(1): 17- 23. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/S1809-29502013000100004>

37 – Rizzi P, Leal R, Vendrúsculo A. Efeito da hidrocinesioterapia na força muscular e na flexibilidade em idosas sedentárias. *Fisioter Mov.*2010; 23(4): 535-43.

38 – Mattos F, Leite N, Pitta A, Bento P. Efeitos do exercício aquático na força muscular e no desempenho funcional de indivíduos com osteoartrite: uma revisão sistemática. *Rev. Bras. Reumatol.* [Internet]. 2016 [Acesso em: 01 de Junho de 2023]; 56(6): 530-542. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/j.rbre.2016.09.003>

39 – Cechetti F, Bortoli A, Acco F, Viana K. Guia prático aplicado à Fisioterapia Aquática. 1 ed. Porto Alegre. UFCSPA. 2019.

40 – Grave M, Périco E, Catodi A; Avaliação da Força Muscular e Capacidade Respiratória em Pacientes com Síndrome de Down Após Bad Ragaz. *Ver Neurocienc*; 2012; 20 (3): 386-91; doi: 10.4181/RNC.2012.20.740.6p.

41 – Batistella L, Oliveira S, Bissoloti R, Silva M, Joares E, Garcia M; Conceito Halliwick Inclusão e Participação Através das Atividades Aquáticas Funcionais; *Acta Fisiatr.* 2012; 19(3): 142-50; DOI: 10.5935/0104-7795.20120022.

42 – Amorim P, Soares T; O Papel da Hidroterapia em Tratamento com Idosos; *RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar – ISSN 2675-6218*; 2(9), 2978; doi.org/10.47820/recima21.v2i9.781

43 – Vieira M, Lopes T, Sá M, Hidroterapia no Tratamento da Osteoartrose; *Rev. Saud. Val*; 2021. ISSN 2674-8584; V.2 – N.2;

44 – Mattiello S, Driusso P, Serrão P, Silva A. Efeito de exercícios terapêuticos no equilíbrio de mulheres com osteoartrite de joelho: uma

revisão sistemática. Rev Bras Fisioter, São Carlos, jan./fev. 2012; 16(1), p. 1-9,

45 – Cunha A, Mesquita J; Análise dos Recursos Terapêuticos em Pacientes Idosos com Osteoartrite de Joelho. Research, Society and Development. Out. 2021; 10 (13): 1 – 11; doi:<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10c13.20480>

46 – Barduzzi G, Junior P, Neto J, Aveiro M. Capacidade Funcional de Idosos com Osteoartrite Submetidos a Fisioterapia Aquática e Terrestre. Fisioter. Mov. 2013 abr/Jun; 26 (2): 349-60

47 – Cordeiro R, Pegoraro A, Sarmiento G. Fisioterapia aquática como modalidade de tratamento em idosos não institucionalizados: uma revisão sistemática. HIAE, São Paulo (SP), Brasil. 2011; 9(1 Pt 1):84-9.

48 – Rodrigues R, Raposo N, Praça M, Alves J, Almeida G, Calinin G, Verengue B, Proposta de Protocolo para Reabilitação de Osteoartrose de Joelho em Cinesioterapia e Hidroterapia Protocolo de Reabilitação para Osteoartrose; 2021; 11(2); ISSN 317- 2460.

49 – Belmonte L, Lima I, Silva F, Gerent P, Belmonte LAO. Efeito do exercício aquático terapêutico em mulheres com osteoartrose de joelho: um estudo randomizado controlado. FisiSenectus . Santa Catarina. 5(1); Jan/Jun. 2017. 31-41.

50 – AZEVEDO, P. W; BRITO, L. C. do N. Efeitos da hidrocinesioterapia associada a crioterapia na gonartrose: um estudo de caso. **Ensaio e Ciência C Biológicas Agrárias e da Saúde**, 16(1), 2015. DOI: 10.17921/1415-6938.2012v16n1p%p..

¹Fisioterapeuta pelo Centro Universitário Fametro, Especialista em Ortopedia e Traumatologia com ênfase em terapias manuais por Biocurso Pós-Graduações; Docente do curso de fisioterapia (UNIP)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil